

I Encontro dos Programas de Pós-Graduação do IEMCI
Universidade Federal do Pará
04 a 06 de Dezembro | 2023

ANAIS

V1 | N1 (2023)

Reitor

Emmanuel Zagury Tourinho

Vice-Reitor

Gilmar Pereira da Silva

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Maria Iracilda da Cunha Sampaio

Diretor do Instituto de Educação Matemática e Científica

Eduardo Paiva de Pontes Vieira

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas

Marcos Guilherme Moura Silva

Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas

France Fraiha Martins

Coordenador Geral da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática

Iran Abreu Mendes

Apresentação

O e-PEMCI 2023, em sua primeira edição, foi um ação integrada entre os Programas de Pós-Graduação do IEMCI¹ com objetivo de autoavaliação dos PPG's envolvidos e difusão das produções científicas em andamento e/ou concluídas no âmbito do Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI, visando promover a autoavaliação dos Programas de Pós-Graduação do instituto e fomentar diálogos e difusão científica entre docentes, discentes e egressos dos PPGs envolvidos, através da socialização de pesquisas em andamento ou concluídas, incluindo experiências pedagógicas e produtos educacionais vinculados ao campo profissional docente.

Organizadores do evento

Prof.^a Dra. France Fraiha Martins (Coordenadora do PPGDOC/UFGA)

Prof. Dr. Iran Abreu Mendes (Coordenador Geral da REAMEC/UFGA)

Prof. Dr. Marcos Guilherme Moura Silva (Coordenador do PPGECEM/UFGA)

Prof.^a Me. Ana Laura Pantoja Chelala (PPGECEM)

Prof.^a Me. Ana Mara Coelho da Silva (PPGECEM)

Prof.^a Carmen Lucia Braga da Conceição (PPGECEM)

Prof.^a Me. Clara Alice Ferreira Cabral (PPGECEM)

Prof.^a Esp. Clarissa Raimundo de Ataíde (PPGECEM)

Prof. Me. Elias Brandão de Castro (PPGECEM)

Prof.^a Isabela dos Santos Carvalho (PPGECEM)

Prof.^a Me. Jaine Fernanda Jaques Miranda (PPGECEM)

Prof.^a Me. Marcia Cristina Palheta Albuquerque (PPGECEM)

Prof. Matheus Amorim da Luz (PPGECEM)

Prof.^a Me. Miani Corrêa Quaresma (PPGECEM)

Prof.^a. Rosa Maria Pereira De Sousa (PPGDOC)

Prof. Me. Rubens Matheus dos Santos Marques (PPGECEM)

¹ Os programas de Pós-Graduação do referido instituto são: Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECEM), Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGDOC) e Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECEM), vinculado à Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática.

Organizadores dos anais

- Prof.^a Dra. France Fraiha Martins (Coordenadora do PPGDOC/UFPA)
- Prof. Dr. Marcos Guilherme Moura Silva (Coordenador do PPGECEM/UFPA)
- Prof. Dr. Jesus Cardoso Brabo (Vice Coordenador do PPGDOC/UFPA)
- Prof.^a Me. Ana Mara Coelho da Silva (PPGECEM)
- Prof.^a Me. Clara Alice Ferreira Cabral (PPGECEM)
- Prof. Me. Elias Brandão de Castro (PPGECEM)
- Prof.^a Esp. Gracy Pinheiro Fortes (PPGDOC)
- Prof.^a Isabela dos Santos Carvalho (PPGECEM)
- Prof.^a Me. Miani Corrêa Quaresma (PPGECEM)
- Prof. Me. Rubens Matheus dos Santos Marques (PPGECEM)

Comissão Científica

- Prof. Dr. Arthur Gonçalves Machado Júnior
- Prof. Me. Anderson Thiago do Nascimento
- Prof.^a Dr.^a Cleide Maria Velasco Magno
- Prof.^a Dr.^a Eunice Maria Figueira Cajango
- Prof. Dr. Jesus Cardoso Brabo
- Prof. Dr. José Carlos de Souza Pereira
- Prof.^a Me. Jaine Fernanda Jaques Miranda
- Prof.^a Dr.^a Monica Gonçalves de Matos
- Prof. Dr. Sebastião Rodrigues Moura
- Prof.^a Dr.^a Valéria Risuenho Marques
- Prof.^a Dr.^a Veruschka Silva Santos Melo

Sumário

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

As Concepções de Ciência em um Clube de Ciências: Tecendo Vias de (Re)Significações (Ana Laura Chelala/ Eduardo Paiva de Pontes Vieira).....	01
A Compostagem em uma Perspectiva Gráfica no Clube de Ciências (Breno Dias Rodrigues/ Deyse Danielle Souza da Costa/ Tatianne Feitosa Soares/ Tatianne Feitosa Soares).....	05
Aulas de Ciências acessíveis: um relato de experiência (Clarissa Raimundo de Ataíde/ Miani Correa Quaresma/ Monica de Nazaré Carvalho/ Elielson Ribeiro de Sales).....	09
A Educação Ambiental crítica no Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz: um olhar a partir de uma atividade investigativa (Deyse Danielle Souza da Costa/ Tatiane Feitosa Soares/Breno Dias Rodrigues/ João Manoel da Silva Malheiro).....	14
Ecologia em Livros Didáticos: Discursividades Conceituais (Miani Corrêa Quaresma/ Eduardo Paiva de Pontes Vieira).....	18
Massinha Condutora: Uma Proposta de Atividade Investigativa no Clube de Ciências Cristovam Diniz (Isabela dos Santos Carvalho/ João Manoel da Silva Malheiro).....	22
Fomentando o Desenvolvimento de Habilidades Sociais e Investigativas em um Clube de Ciências (Tatianne Feitosa Soares/ Deyse Danielle Souza da Costa/ Breno Dias Rodrigues/ João Manoel Silva Malheiro).....	26
O perfil dos Condutores de Atividades de Aventura do Parque do Utinga (Marcos Augusto Carvalho Pereira/ Ariadne da Costa Peres).....	30
Percepções de alunos com baixa visão sobre a astrobiologia utilizando a massa de modelar (Ana Cláudia da Cunha Miranda/ Luciana de Nazaré Farias).....	34

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

A Prática Intercalada na Construção do Conhecimento Matemático: Uma Proposta de Intervenção (Ana Mara Coelho da Silva/ Wallyson Oliveira de Sousa/ Marcos Guilherme Moura Silva).....	39
Efeitos da Prática Matemática de Garimpagem na Amazônia (Luis Paulo Carvalho Monteiro/ Elizabeth Gomes Souza).....	43
As Práticas Pedagógicas do Ensino Superior no Âmbito da Formação de Professores de Matemática (Ananda Ferreira Cordeiro/ António Manuel Águas Borralho).....	47
Práticas Socioculturais e suas Implicações na Formação de Professores (Carmen Lucia Braga da Conceição/ Elizabeth Gomes de Souza).....	50
Potencialidades Didáticas de Materiais Concretos Para o Ensino de Objetos Matemáticos na Perspectiva de Professores em Formação Inicial (Jorge Williams Cunha Ferreira/ Karina Leite Oliveira Souza/ Polianna Yris Furtado Cardias/ José Messildo Viana Nunes).....	54

Neurofeedback por Eletroencefalograma (EEG): Aspectos Históricos, Conceituais e Práticas no Campo Educacional (Wilza Brito Miralha Duarte/ Marcos Guilherme Moura Silva).....	58
A educação especial nos cursos de Licenciatura da UFPA: uma análise curricular (Cintia Aurora Quaresma Cardoso/ Gleyce Thamirys Chagas Lisboa/ Elielson Ribeiro de Sales).....	62
Reflexões Sobre o Estágio no Curso Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemáticas e Linguagens (Karina Sousa da Silva/ Tadeu Oliver Gonçalves/ Fábio Colins da Silva).....	66
O Xadrez como Recurso Didático no Desenvolvimento do Pensamento Geométrico (Eraldo Trindade Vieira Júnior/ Fabio Colins).....	70
Pesquisas sobre o Plano Cartesiano e o Xadrez no Contexto Escolar (Eraldo Trindade Vieira Junior/Fabio Colins).....	74
Currículos, Decolonialidade e Práticas Socioculturais na Formação de Professores (Élida de Sousa Peres/ Elizabeth Gomes Souza).....	78
PRODUTOS EDUCACIONAIS	
Ateliê Docente: Proposta de Ambiência na Formação de Professores de Química (Cintia Aliny Silva de Souza/ France Fraiha-Martins).....	63
Ensino de ecologia em espaço não formal de ensino: proposta investigativa para o ensino médio (Ana Cristina de Oliveira Rosa/ Jussara Moretto Martinelli Lemos).....	67
Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos: Aproximações com a Perspectiva Freireana (Marcelo Eduardo Silva da Silva/ Wilton Rabelo Pessoa)	71
Aplicativo e Software “Casulo TEA”: potencialidades no Ensino Inclusivo de Ciências (Bianca de Fatima Fonseca Jardim Pantoja/ Marcelo Marques de Araújo).....	75
Sugestões para Abordagem de Temas relativos à Sexualidade Humana nos Anos Iniciais (Adriano Santos de Mesquita).....	79
Proposta de Ensino de Botânica: Rotação por Estações em Aulas de Ciências (Mirta Cecília Pinheiro de Carvalho/ France Fraiha-Martins).....	83
Formação Cidadã Para Todos: CTS No AEE De Educandos Com Deficiência Intelectual (Brena Santa Brígida Barbosa/ Wanderleia Azevedo Medeiros Leitão).....	87
A Arte de Criar e Aprender por Meio de Projetos com micro: BIT (Márcia Cristina Palheta Albuquerque/ Wellington da Silva Fonseca).....	91
Metodologia Ativa de Ensino em Cenário Amazônico: O Estudo de Caso Do Boto (Layane Joyce Rosa Maia Parente/ Nadia Magalhães da Silva Freitas/ Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues).....	95
Alfabetização Científica na EJAI: a formação continuada em contexto colaborativo (Ivanessa Solon Silveira/ Silvaney Ferreira).....	97
O Brincar e a Formação Cidadã: conhecendo um Produto Educacional para a Educação CTS na Educação Infantil (Edith Gonçalves Costa/ Ana Cristina Pimentel Carneiro de Almeida).....	103
Construção de um Produto Educacional no formato E-book: O Ensino de Ciências e os saberes regionais da Amazônia (Iris Caroline dos Santos Rodrigues/ Ana Cristina Pimentel Carneiro de Almeida).....	107

Proposta didático pedagógica para o Ensino de Função Polinomial do 1º Grau por meio da plataforma do App Inventor 2 e o software Desmos (Bruno Sebastião Rodrigues da Costa/ Arthur Gonçalves Machado Júnior).....	111
Seqüência Didática para o Ensino de Medida de Comprimento (Nazaré do Socorro Moraes da Silva/ José Messildo Viana Nunes).....	115
Tem geometria? Tem sim senhor! Entre interações e brincadeiras na educação infantil (Maria Marcilene Melo/ Arthur Gonçalves Machado Júnior).....	120
Educação Matemática: Construindo Performances Matemático-Musicais (Relinaldo Pinho de Oliveira).....	123
Portifólio Didático para o Ensino de Noções de Estatística (Vera Debora Maciel Vilhena/ José Messildo Viana Nunes).....	126
Uma Sequência de Atividades com Enfoque em Representações Dinâmicas para o Desenvolvimento de Conhecimentos Acerca do Ensino De Semelhança de Triângulos (Clara Alice Ferreira Cabral/ Talita Carvalho Silva de Almeida).....	130
Poemas que são Problemas? Ou Problemas em Forma de Poemas? (Patrícia Pena Moraes / Arthur Gonçalves Machado Júnior).....	134
Geometria Ribeirinha: Vivências e Possibilidades Metodológicas para o Ensino da Matemática (Odirley Ferreira da Silva/ Osvaldo dos Santos Barros).....	138

